

Farm to Table: Steigerung des Unternehmenswerts durch Agroforstprodukte in der Lieferkette

www.af4eu.eu

Lokal angebaute Produkte auf belgischen Bauernhöfen

Das Farm-to-Table-Konzept fördert eine direkte Verbindung zwischen lokalen Bauernhöfen und Restaurants, fördert die nachhaltige Beschaffung von Lebensmitteln und verbessert den Agrotourismus. Durch die Priorisierung lokal angebauter Produkte stärkt dieser Ansatz die regionalen Lebensmittelsysteme, unterstützt die Landwirte und fördert umweltverträgliche landwirtschaftliche Praktiken. Es stellt einen Wandel in der Art und Weise dar, wie Lebensmittel beschafft, zubereitet und genossen werden, und stärkt eine engere Beziehung zwischen den Verbrauchern und der lokalen Landwirtschaft. Da die Nachfrage nach nachhaltigen, lokal produzierten Lebensmitteln wächst, bieten Agroforstsysteme wertvolle Chancen. Diese Systeme, die Bäume, Nutzpflanzen und Vieh integrieren, tragen zur Artenvielfalt bei, verbessern Landschaften und verbessern die Bodengesundheit, während sie den Landwirten vielfältige Einkommensströme bieten. Bei wirksamer Umsetzung stärkt die Agroforstwirtschaft die lokale Wirtschaft und schafft widerstandsfähige Lebensmittelnetzwerke. Ein Paradebeispiel für das Farm-to-Table-Modell in der Praxis sind das Bistro Verschil und Verschil Naturelle im belgischen Gits. Das innovative Restaurant befindet sich neben dem eigenen 8 Hektar großen Bauernhof und sorgt für eine nahezu autarke Versorgung mit Gemüse, Kräutern und Obst. Neben der Beschaffung von eigenem Land arbeiten sie mit lokalen Produzenten zusammen, um Nachhaltigkeit und regionale Lebensmittelidentität weiter zu betonen. Ihre landwirtschaftlichen Produkte – darunter Gemüse, Kräuter, essbare Blumen, Eier, Soßen, Marmeladen und Sirupe – werden auch an andere Restaurants verkauft und in Abholboxen angeboten, die in der gesamten Region erhältlich sind. Dieses Modell bietet mehrere Vorteile: eine bessere Kontrolle über die Produktqualität, die Möglichkeit, vergessene Gemüsesorten wieder einzuführen, und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten, die Nachhaltigkeit und Lokalität betonen. Kunden sind oft bereit, einen Aufpreis für frische, ethisch einwandfreie Lebensmittel zu zahlen, was bessere Preisstrategien ermöglicht. Darüber hinaus steigert die Kombination von Landwirtschaft, Gastronomie und Agroforstwirtschaft nicht nur die Attraktivität des Restaurants, sondern fördert auch den Agrotourismus, zieht Besucher an und trägt zur lokalen Wirtschaft bei.

Tobi Hallez

Universität Gent, Belgien

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.